

**“ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЕГО СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ
СУЩНОСТЬ”**

Темирова Муқаддас Иброгимовна

*Наманганский Государственный Университет
Преподавательский факультет "искусствоведение"*

Аннотация: *Изобразительное искусство - изящный вид искусства, сочетающий в себе живопись, скульптуру, графику; отображает действительность в наглядных образах в ее легко передающихся пространственных формах. Виды изобразительного искусства в зависимости от своих особенностей создают ощущение реального бытия объективно существующими качествами — объемом, цветом, пространством, а также материальной формой предмета и световоздушной средой, движением и изменениями, переходящими от чувственной конкретности образа к иллюзионизму. переход возможен. Изобразительное искусство расширяет возможности идейного освоения мира, изображая в своих произведениях не только видимое, но и временное развитие явлений, ту или иную его часть (фабулу), свободное повествование, динамическое движение.*

Ключевые слова: *графика, иллюзионизм, фабула, концептуальное, декоративно-прикладное искусство.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7308498>

• На почве трудовой деятельности, верований, религиозных воззрений человечества возникло и развивалось изобразительное искусство. Уже на раннем этапе древнего каменного века в процессе создания человеком необходимых для его нужд предметов, изготовления одежды, жилища развились понятия комфорта, целесообразности, усилилось чувство ритма, симметрии. В обычаях прощания с усопшими, закапывания различных предметов в могилу усопших на похоронах складывалось пространственное мышление изобразительного искусства, представления о пространственности, широте, Вселенной. В различных формах и скульптурах, выполненных из камня, кости, а позже и из керамики, в рисунках на камнях, стенах гор, в цветных росписях воплощена трудовая деятельность первобытного человека, его представления о мире, бытии, потустороннем мире в европейской академической традиции изобразительное искусство разрабатывается главным образом для эстетики или красоты, отличает его от декоративного или прикладного искусства, которое глиняная посуда это позволило художнику полнее выразить и выразить свою фантазию. Было также принято, что важно не привлекать к разделению работы между разными людьми с особыми навыками изготовления искусства, например, то, что может понадобиться с предметом мебели. Даже в рамках изобразительного искусства существовала иерархия жанров, основанная на необходимом количестве творческого воображения, при этом исторические картины по-прежнему располагались выше, чем

жизнь. Исторически сложилось так, что пять основных изобразительное искусство были живопись, скульптура, архитектура, музыка, и с исполнительским искусством, включая поэзию, театр и танцы. На практике понятие внешнего образования обычно применяется только к изобразительному искусству. Древний мастер гравюра и рисунок были включены как прозаические формы литературы в поэзию, так и в живопись как соответствующие формы. Сегодня ряд того, что можно считать изобразительным искусством (что до сих пор остается в употреблении термина), часто включает в себя дополнительные современные формы, такие как кино, фотография аранжировка, дизайн, и концептуальное искусство. Одним из определений изобразительного искусства является " изобразительное искусство, созданное в основном для эстетических и интеллектуальных целей и ценимое за его красоту и значимость, особенно за живопись, скульптуру, рисунок, акварель, графику и архитектуру." В этом смысле существуют концептуальные различия между изобразительным искусством и декоративным искусством или прикладным искусством (эти два термина в основном охватывают одни и те же средства массовой информации). Кроме того, потребитель искусства восприятие эстетических качеств, как правило, отличает изобразительное искусство от популярного искусства и развлечений, в то время как средневековое Изобразительное искусство стилистически красочно, разнообразно и разнообразно, в этот период возникли редкие образцы монументальной скульптуры. Уникальные скульптурные произведения создавались в странах Индии, Индонезии, Индокитае. В то время как в странах Ближнего Востока был создан особый тип миниатюры, в средневековой европейской культуре скульптура и живопись основаны на религиозных верованиях и

- В архитектурных памятниках, построенных в романском стиле и готике, были созданы прекрасные образцы синтеза искусств. Слово " тонкий " означает не качество этого произведения искусства, а чистоту дисциплины по традиционным западноевропейским канонам. Помимо архитектурного статуса, в котором была принята прикладная утилитарность, это определение исключало "полезное" прикладное или декоративное искусство и изделия из того, что изначально считалось ремеслом. В современной практике эти различия и ограничения стали в значительной степени бессмысленными, поскольку концепция или намерение художника, независимо от средств выражения, являются предпочтительными. Хотя этот термин обычно используется только для западного искусства эпохи Возрождения, аналогичные жанровые различия могут относиться к искусству других культур, особенно Восточной Азии. Изобразительное искусство изображает не только то, что можно увидеть, но и временные формы явлений в своих произведениях развитие, та или иная его часть (фабула), свободное повествование расширяют возможности идейного освоения мира, отражая также динамические действия. Изобразительное искусство также освещает духовный облик человека, его взаимодействие с окружающими, психологическое и эмоциональное содержание изобразительного состояния. Иногда он также создает образы, которых не существует, которые являются продуктом воображения художника. Отражает различные периоды в истории человечества. Содержанием изобразительного искусства становится не только эмоциональное состояние эпохи, но и ее идейная

сущность, политические, философские, эстетические и этические идеи. Наглядность образов изобразительного искусства позволяет художнику в высокой степени выразить свое отношение к тому или иному явлению жизни; благодаря этому он как активная форма познания жизни играет важную роль в общественной жизни общества, в определении массового сознания той или иной системы. Формирует общественное сознание как одну из форм познания Вселенной, а также Обычно это было бы для средневекового и античного искусства. Изобразительное искусство 20 века сложное и противоречивое. С одной стороны, в акцентировании внимания на выразительности классического реалистического искусства с сохранением его требований и стилей прослеживается стремление наполнить каждый созданный образ глубоким образным содержанием, с другой-в нетрадиционном стиле изобразительного искусства проявляется сила стремления найти новые выразительные и образные средства, создать совершенно новое искусство. Изобразительное искусство Узбекистана идет в ногу с процессами, происходящими в мировом сообществе I, и характеризуется стремлением каждого творца выразить свои взгляды и переживания в новых стилях и формах.

•

Использованная литература

1. www. ТГПУ им. УЗ
2. www. pedagog. uz «Навруз» -2013
3. www. Ziyonet. uz.
3. Пол Томас, Анита Тейлор. Drawing, Лондон-2011
4. Бойметов Б.» карандаш " учебное пособие для студентов педагогических институтов и вузов. Ташкент, 1997.
5. Тажиев Б., Махкамова С. ” Карандаш " (начальные уроки). Методическое пособие. Ташкент, 2013.
6. Brington Barber "full course of the drawing", Барселона-2014 Ресурсы электронного обучения